

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ОРГАНАЙЗЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Солохиддинова Фазилатхон Мухиддин кизи

Узбекистон давлат жахон тиллари университети

Факультет филологии, направление: она тили ва адабиёти(рус тили)

Ключевые слова: компетенция, опыт, схема, таблица

Главным непосредственным результатом образовательной деятельности является формирование ключевых компетенций с позиций компетентностного подхода. «Компетенция» (лат. «competentia») означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен и обладает познаниями и опытом. При этом на первое место выдвигается не информированность учащегося, а умение решать проблемы, возникающие в познании, во взаимоотношениях людей, в профессиональной жизни, в личностном самоопределении. По мнению Хуторского А.В., учебно-познавательные компетенции – это «совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, обще учебной деятельности соотнесенной с реальными познаваемыми объектами» [1: 59]. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. Схемы, таблицы, графические органайзеры помогают учащимся структурировать свои знания, организовать свои идеи в связный текст или наоборот разложить текст на элементы.

Графические органайзеры – это такой инструмент, который помогает организовать информацию на листе бумаги или экране компьютера, чтобы данная информация была усвоена, проанализирована, и улучшить ее запоминание. Графический органайзер – инструмент визуальной коммуникации, который с помощью наглядных средств выражает содержание информации.

В процессе обучения они играют большую роль. Основной проблемой, которая возникает на сегодняшний день, является вопрос реформирования образовательной системы, которая учитывала бы особенности личности обучающихся, способствовала ослаблению негативных проявлений возрастных кризисов, создавала бы прочную основу для дальнейшего личностного и социального становления ученика. Для решения таких задач внедряются различные методы и технологии для повышения мотивации учеников к изучению иностранного языка. Применение графических органайзеров на уроках может повлиять на эффективность усвоения материала учениками, на формирование их познавательной компетенции.

Познавательная компетенция обучаемого будет сформирована через графические органайзеры, при условии, что он:

- 1) научится использовать различные виды органайзеров для систематизации своих знаний;
- 2) научится структурировать свои знания;
- 3) освоит различные приемы систематизации и обобщения материала.

В век компьютерных технологий формирование и развитие информационных умений учащихся является очень актуальным. На учащегося обрушивается огромный поток информации, поэтому возникает вопрос как хранить, структурировать, обобщать и систематизировать полученную информацию. Графические органайзеры относятся к способам визуального мышления.

Самой главной задачей современного учителя является создание положительной мотивации. Для этого применяются следующие методы:

- вовлечение обучаемых в различные виды деятельности;
- проектная деятельность;
- использование технологии критического мышления;
- предоставление возможности выбора;
- применение технологии visual learning (визуального мышления).

При использовании технологии визуального мышления идет формирование умений структурирования информации.

Для этого применяется новый современный вид подачи информации – «инфографика». Инфографика, в свою очередь, может быть охарактеризована следующим образом: она носит информативный характер, она наглядна и компактна. При избытке информации такой прием очень полезен и эффективен. Задача учителя научить обучаемых выбирать такой способ представления данных, который бы соответствовал поставленной задаче – таблицы, схемы, графики, диаграммы.

Составление диаграмм, связующих схем, опорных сигналов, создание интерактивных умных карт (mind maps) – все это приемы визуализации мышления.

Применять такие графические органайзеры можно на уроках иностранного языка при различных видах деятельности:

- обучение чтению (predicting, summarizing);
- организация и хранение лексики по теме;
- планирование письменного высказывания (на этапе brainstorming);
- обучение устным высказываниям;
- закрепление некоторых грамматических явлений.

Существует огромное количество сайтов с готовыми органайзерами, которые могут быть использованы на занятиях. Для создания своих собственных графических органайзеров целесообразно использовать возможности WEB 2.0. Графические органайзеры могут отличаться по форме и дизайну, от этого зависит тот вид работы, на который графический органайзер нацелен. Это могут быть: charts, cluster web, idea wheel, concept map, mind maps, spider web, flowcharts, time line и др. Например, sequence chain, созданная в графическом редакторе с использованием автофигур,

может быть использована при обучении пересказу или работе над письменным высказыванием (narrative).

А если попросить учащихся заполнить событийную цепочку, то и для тренировки грамматической структуры условных предложений (например, 3rd conditional). При работе с «кластерами» (гроздь, ветвь, ячейки, смысловой блок) учащиеся учатся выделять большие и малые смысловые единицы, находить ключевые слова или фразы. На начальном этапе работы по этому модулю учитель может помочь выделить смысловые единицы. Учащиеся могут озвучить свои «гроздья». Можно провести презентацию записей. При выделении отдельных смысловых единиц (ветвей) ученики могут использовать цвет с целью включения зрительной памяти, а не только механической, слуховой и т. д. Данный вид работы позволит учащимся систематизировать материал, структурировать его таким образом, каким они его себе представляют. Задания могут быть даны дифференцированно с учетом состава отдельного класса и разноуровневых классов в параллели.

Такие кластеры могут быть составлены по одной теме или по всему разделу в зависимости от подготовленности учащихся и цели, которую ставит учитель. Cluster, например, можно также использовать при изучении фразовых глаголов. Кластер как графический органайзер позволяет сделать наглядным мыслительный процесс каждого учащегося, дает возможность учителю проследить этапы и уровень развития их мышления, увидеть реальный прогресс в индивидуальном развитии. Кластеры можно использовать на разных этапах урока: побуждения, реализации и рефлексии. Учащиеся составляют кластеры в классе, используя разные виды деятельности, и дома.

Графический органайзеры можно использовать как для систематизации новых знаний, для оценивания работы на уроке, так и для контроля домашнего задания. Один из графических приемов, который помогает проверить домашнее задание или обобщить знания, полученные на определенном этапе

урока, хорошо известен как так называемый “программированный опрос”. Процесс познания любого предмета невозможен без воспроизведения его изобразительными средствами. Рисунок делает более понятной и геометрическую теорему и химическую формулу и времена английского языка. Без иллюстраций невозможно представить себе школьный учебник или книгу для чтения. Например, при объяснении нового грамматического материала можно дать возможность учащимся самостоятельно разобраться с грамматическим материалом и зафиксировать его схематически наилучшим и наиболее понятным для них образом. Проработанный таким способом грамматический материал лучше закрепляется в памяти. Задания, связанные с изобразительными средствами, развивают логическое мышление детей, дают возможность отвлечься от привычных форм работы на уроке. Они могут быть использованы на уроках английского языка в качестве одной из форм контроля грамматических навыков или как средство активизации учебной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования / А.В. Хуторской // Народное образование. – 2003.
2. <http://www.teachervision.fen.com/graphic-organizers/printable/>
3. <http://www.superteacherworksheets.com/graphic-organizers.html>
4. <http://www.eduplace.com/graphicorganizer/>
5. <http://www.studenthandouts.com/graphicorganizers.htm>
6. <http://freeology.com/graphicorg>